

СОЯ НАВЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ФАЗАЛАРИ

¹Ҳамроева Марғуба Комиловна, ²Ҳамроев Олим¹Денов тадбиркорлик ва педагогика институти, б.ф.ф.д. (PhD) доцент²Денов тадбиркорлик ва педагогика институти<https://doi.org/10.5281/zenodo.8360022>

Аннотация. Соя навларида ривожланиш фазалари эрта бўлгани учун, сувга бўлган талаби ёки транспирация жадаллиги эрта бошланади. Соя навларда сувга бўлган талаб июнь ойининг охири ва июль ойининг бошларида кузатилди, бу кўрсаткич ўртапишар навларда эса июнь ойининг боши ва ўрталарида ўзгаради.

Калим сўзлар: уруғпалла барглар, биринчи учталиқ барглар, дуккаклилар оиласи, уруғнинг нафас олиши, транспирация жадаллиги.

Аннотация. У сортов сои из-за ранних стадий развития потребность в воде или интенсивность транспирации начинается рано. Потребность в воде у сортов сои наблюдалась в конце июня и начале июля, а в середине июня она колебалась в начале и середине июня.

Ключевые слова: семенные листья, первые три листа, семейство бобовых, вдыхание семян, интенсивность дыхания.

Abstract. In soybean varieties, due to the early stages of development, the need for water or the transpiration rate begins early. The need for water in soybean varieties was observed in late June and early July, and in mid-June, it fluctuated in early and mid-June.

Keywords: seed leaves, first three leaves, legume family, inhalation of seeds, respiratory rate.

Соя ўсимлиги (Leguminosac) дуккаклилар оиласига кириб Glicine авлодига бўлиб, турига “hispidа”- дейилади. 70 дан ортиқ тури бор. Шундан энг кўп учрайдиган тури “Glycina hispida Moench” ва ёввойи соя “Glycina ugguriensis Rgl”. Соя ўсимлигининг ўсиши ва ривожланишидаги жараёнлар дуккаклиларга хос бўлган умумий қонуниятларга ўхшашдир. Соя ўсимлигининг ўсиш жараёни куйидаги босқичларга ажратишган: уруғпалла барглари пайдо бўлиши (0), биринчи учталиқ барглари ҳосил бўлиши (1), 4-дона учталиқ барглари ҳосил бўлиши (2), биринчи гулларнинг кўриниши (3), ялпи гуллаши (4), пояда биринчи дуккакнинг шаклланиши (6), дуккакларининг ҳосил бўлиши ва уруғнинг пишиб етилиши (7-10), 10 баллиқ шкала билан белгилади. Физиологик жиҳатдан пишиб етилган ўсимликнинг поя габитуси катталиги навнинг келиб чиқиш генотипига ва агротехник тадбирлар, ҳамда ташқи биологик омилларига боғлиқ бўлади. Соя уруғларининг униб чиқиши унинг ўзига намни сингдириб олиш миқдоридан бошланади: олиб борган тажрибаларимизда, экилган соя уруғи ўз оғирлигининг 52-57 % гача бўлган сувни шимиб олади. Агарда тупроқда намлик миқдори ортиқча бўлиб кетса, у ҳолда уруғларнинг унувчанлиги пасаяди, чунки бундай вақтда тупроқда уруғнинг нафас олиши қийинлашади ва уруғлар униб чиқмай нобуд бўлади.

1-жадвал

Турли соя навларининг шоналаш фазасида транспирация жадаллигига экиш меъёрлари ва Нитрофикс II нинг таъсири, мг/г.сут. ҳисобида

	Экиш	Аниқланган соатлар	
--	------	--------------------	--

Соё навлари	Муддати ва тақрорланишлар	8 ⁰⁰	10 ⁰⁰	12 ⁰⁰	14 ⁰⁰	16 ⁰⁰	18 ⁰⁰	Кунлик ўртача
Нитрофикс II препаратисиз								
Нафис	18.04.2019й	17,2	17,8	13	12	8,6	10,6	0,660
Селекта 302	18.04.2019й	10,2	16,8	16,8	12	14,4	13,2	0,695
Эврика	18.04.2019й	16	14,4	15,4	14,4	17,8	10,8	0,740
Маданят-Б	18.04.2019й	14,8	12,4	10,4	11	7,6	10,8	0,558
Нитрофикс II препаратли								
Нафис	18.04.2019й	25,8	14,4	13,8	13,8	7,6	11	0,720
Селекта 302	18.04.2019й	14,8	12,4	20,2	10,4	13,8	14	0,713
Эврика	18.04.2019й	16,6	11,2	16	16,4	18,4	11,2	0,748
Маданят-Б	18.04.2019й	15	14	11,6	12	9,8	11,2	0,613

Соё уруғларининг униб чиқиши учун минимал ҳарорат 7-9 °C атрофида бўлиши керак, бу ҳолда ҳам униб чиқиш чўзилиб кетади ва кўпинча уруғларнинг чириб кетиши кузатилади. Тупроқда оптимал 11-15 °C ҳарорат ҳисобланади ва 6-7 кунда уруғлар униб чиқади, агарда тупроқ ҳарорати а 21-25 °C бўлганида 3-4 кун ичида уруғлар 97-100 % униб чиқади [2]. Хоразм вилоятининг тупроқларида ўрганилган барча соё навларида сувни куннинг соат 12⁰⁰ ва 14⁰⁰ бўлган пайтдида сувни ўсимлик кўп миқдорда ўзлаштиради. Аммо сувни ўзлаштириш миқдори навлар кесимидан келиб чиқиб турлича бўлиши кузатилди (1,2-жадваллар).

Соё навларида ривожланиш фазалари эрта бўлгани учун, сувга бўлган талаби ёки транспирация жадаллиги эрта бошланади. Соё навларда сувга бўлган талаб июнь ойининг охири ва июль ойининг бошларида кузатилди, бу кўрсаткич ўртапишар навларда эса июнь ойининг боши ва ўрталарида ўзгаради [1,2]. Биз олиб борган дала тажрибаларимизда соё навлари тупроқда уруғлари униб чиқиши учун зарур шароитлар етарли бўлганида, 6-8 кун давомида майсалари униб чиқди. Дала шароитида унувчанлиги юқори бўлиб, 75-85 % га етди. Униб чиқишда Нафис, Селекта 302, Эврика ва Маданят-Б соё навлари бир хил муддатда униб чиқди ва пишиб етилиш фазасига келганида ўзгариш бўлди.

2-жадвал

Турли соё навларининг гуллаш фазасида транспирация жадаллигига экиш меъёрлари ва Нитрофикс II нинг таъсири, мг/г.сек. ҳисобида

Соё навлари	Экиш Муддати ва тақрорланишлар	Аниқланган соатлар						Кунлик ўртача
		8 ⁰⁰	10 ⁰⁰	12 ⁰⁰	14 ⁰⁰	16 ⁰⁰	18 ⁰⁰	
Нитрофикс II препаратисиз								
Нафис	18.04.2019й	15,8	18,6	19,2	18,4	25,2	14,8	0,933
Селекта 302	18.04.2019й	18,2	18,8	21,4	14,8	16,8	19	0,908
Эврика	18.04.2019й	18,4	16	19,6	24,6	15,8	24,2	0,988
Маданят-Б	18.04.2019й	13,2	15,4	13	11,2	19	12,8	0,705
Нитрофикс II препаратли								
Нафис	18.04.2019й	23	22,8	18,8	18,2	30	23	1,131
Селекта 302	18.04.2019й	19,8	20,6	23,4	16,4	15,4	20	0,963
Эврика	18.04.2019й	19,8	15,2	19,6	25,4	16	22,4	0,986

Маданят-Б	18.04.2019й	13,4	16,2	13,4	11,2	19	13	0,718
-----------	-------------	------	------	------	------	----	----	-------

Виргинил давр - бу соянинг майса босқичи бўлиб, майсалари дастлабки ривожланиш даврида ҳаво ва тупроқ ҳарорати, тупроқ намлиги ва соя уруғининг ўзига қанча нам синдириб олишига боғлиқ бўлиб, 14-24 кун ва ундан ҳам узокроққа чўзилди. Бизнинг олиб борган тажрибаларимизда виргинил давр 11-14 кунни ташкил қилди (1-расм).

Хулоса. Соя майсалари униб чиққанага 4-5 кун ўтгач, қарама-қарши жойлашган уруғпалла барглари шаклланди. Шу вақтда уруғпалланинг поясига қараб унинг гуллари оқ ёки бинафша тусда бўлишини билиш мумкин бўлди. Эндигина униб чиққан соя пояларида антоциан ранглари бўлса, бу навда гулларнинг ранги бинафша тусда бўлди. Агарда поялари яшил тусда бўлса, у ҳолда гуллари оқ рангда бўлиши кузатилди, Маданят-Б навида поялари яшил рангда бўлди.

REFERENCES

1. Ёрматова Д. Ўсимликшунослик. Тошкент. Шарқ. 2002 й.
2. Петибская В.С., Биохимические особенности пищевых сортов сои. // В сборнике: Краснодар, 2004. С. 94-102.